

Biomateriais: propriedades, classificações e aplicações

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Veronica de Lima Golçalves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3500-6536

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Resumo—Este trabalho consiste em uma revisão de literatura que objetiva apresentar e discutir de forma geral as principais propriedades, classificações e aplicações de biomateriais encontrados na literatura. Os biomateriais são dispositivos, naturais ou sintéticos, que integram os sistemas biológicos a fim de substituir, complementar ou tratar algum órgão/tecido cuja função tenha sido perdida ou danificada. A busca por evidências foi feita a partir de cinco bases de dados escolhidas, e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de artigos, obteve-se 11 publicações, que representaram a base da construção deste trabalho. Foi possível concluir que a utilização de biomateriais contribui consideravelmente para melhorar a qualidade de vida de seus usuários, e que o desenvolvimento de biomateriais acessíveis e inovadores são muito importantes para a prática médica em geral.

Palavras-chave— biomateriais, propriedades, aplicações, biocompatibilidade, biocompatível.

I. INTRODUÇÃO

Biomateriais são definidos como qualquer substância ou combinação de substâncias, sintéticas ou de origem natural, que são integrados aos sistemas biológicos como um todo ou como parte de um sistema que trata, completa, ou substitui qualquer tecido, órgão ou função do corpo que tenha sido perdido por trauma, doença ou lesão [1].

O fator mais importante que distingue um biomaterial de qualquer outro material é a sua capacidade de se incorporar aos meios fisiológicos, ou seja, entrar em contato com órgãos e tecidos do corpo sem causar um grau inaceitável de dano e sem provocar reações imunológicas de rejeição. Desta forma, um biomaterial deve ser compatível com o organismo, em outras palavras, ser biocompatível [2].

Desde o Antigo Egito, olhos, orelhas, dentes e narizes artificiais eram utilizados como materiais substitutos, e foram encontrados em múmias egípcias. A primeira geração de biomateriais evoluiu durante os anos de 1960 e 1970 e inicialmente serviu principalmente como implantes médicos [3]. Ao longo dos séculos, os avanços em materiais sintéticos, técnicas cirúrgicas e métodos de esterilização permitiram o uso de biomateriais de várias maneiras [4].

A prática médica atual utiliza um grande número de implantes e dispositivos que contribuem com o aumento da qualidade de vida de pacientes. Biomateriais na forma de implantes (ligamentos, enxertos vasculares, válvulas cardíacas, lentes intra-oculares, implantes dentários, etc.) e dispositivos médicos (marca-passos, biossensores, corações artificiais, etc.) são amplamente utilizados. Os desenvolvimentos atuais com a tecnologia de biomateriais estão agora se traduzindo na expansão de uma geração de

biomateriais que podem estimular uma resposta celular específica [3].

Os biomateriais apresentam algumas propriedades e parâmetros importantes para serem selecionados e utilizados, como por exemplo, biocompatibilidade, biofuncionalidade, estrutura tecidual funcional; toxicologia; e propriedades mecânicas e físicas. Além disso, podem ser classificados quanto: à resposta biológica, podendo ser bioinertes, bioativos e biodegradáveis; aos tipos de compostos que são constituídos, como metais, cerâmicas e polímeros; e também à aplicação do biomaterial, como por exemplo, de uso ortopédico, cardiovascular, odontológico, oftalmológico, cirurgia plástica, engenharia tecidual e para tratamento de lesões [5].

Este artigo visa descrever as principais propriedades e classificações de biomateriais encontrados na literatura, identificando os prós e contras associados à suas aplicações.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Primeiramente, para o desenvolvimento deste trabalho, definiu-se os descritores para a busca de artigos científicos, os quais foram: biomateriais, propriedades, aplicações, biocompatibilidade, e biocompatível. Em seguida, as pesquisas para a busca de artigos científicos foram realizadas, nas seguintes bases de dados: PUBMED, LILACS, PORTAL CAPES, BIREME e GOOGLE ACADÊMICO.

Nas buscas, os descritores “biomateriais”, “propriedades” e “aplicações” foram sempre mantidos, alterando somente os outros dois em cada busca, além de manter todos os descritores cruzados. Todos os artigos encontrados em cada uma das buscas foram incluídos em uma planilha, sendo este o critério de inclusão adotado. Ressalta-se que todos os descritores foram pesquisados em português, inglês e espanhol.

Depois, o processo de exclusão de artigos foi iniciado, adotando três critérios: repetição de textos; não conformidade com o tema; artigos com textos incompletos, ou que não contribuíram significativamente com a pesquisa.

A ferramenta PRISMA foi utilizada para a identificação, seleção, elegibilidade, e inclusão dos artigos. Ela apresenta itens de relatórios preferidos para análises sistemáticas e metanálises. Como resultado inicial da busca foram obtidos 75 artigos, e após a aplicação dos critérios de exclusão, este número foi reduzido a 11 artigos. A partir disso, as publicações foram estudadas e avaliadas.

III. RESULTADOS

Inicialmente, aplicando apenas o critério de inclusão, a busca apresentou 75 artigos. Após excluir os que estavam repetidos, restaram 73. Depois, com a remoção dos que não

se encaixavam no tema, o número de artigos reduziu para 19. Em seguida, 9 artigos com texto completo foram excluídos por não conterem informações relevantes sobre o tema. Por fim, destes últimos, 11 artigos foram selecionados para constituírem este trabalho. O passo-a-passo de exclusão de artigos em cada etapa é representado pela Fig. 1.

Fig. 1. Itens de relatórios preferidos para análises sistemáticas (PRISMA)

IV. DISCUSSÃO

Nesta revisão foram identificados estudos que evidenciam as propriedades de seleção/escolha de biomateriais, e suas principais classificações quanto à resposta biológica e quanto aos tipos e aplicações mais utilizados e encontrados.

A. Propriedades de seleção

Primeiramente, considera-se importante ressaltar as principais propriedades que devem ser consideradas para a seleção/escolha de um biomaterial. Estas propriedades incluem:

- **Biocompatibilidade:** indica o desempenho biológico dos materiais. Materiais que são biocompatíveis são chamados de biomateriais, e a biocompatibilidade é um termo descritivo que implica compatibilidade ou harmonia do biomaterial com os sistemas vivos [6]. Refere-se a um conjunto de propriedades que um material deve ter para ser usado com segurança em um organismo biológico, sem afetar adversamente o ambiente de interação local e sistêmico do hospedeiro. Assim, a biocompatibilidade está diretamente associada à todo e qualquer tipo de efeito adverso que um material pode causar em um sistema biológico. Um material biocompatível deve ser não carcinogênico, não tóxico, não alergênico, não gerar processos inflamatórios, e apresentar estabilidade [6,7].
- **Biofuncionalidade:** é a capacidade de um dispositivo desempenhar uma função semelhante ao tecido/estrutura que está substituindo, ou seja, descreve o comportamento funcional de um material implantado no organismo [7]. O material deve satisfazer alguns requisitos de acordo com a função requerida, como por exemplo, transmissão e

distribuição de tensão (substituição óssea), controle de fluxo sanguíneo (coração artificial), preenchimento de espaços (cirurgia estética), fornecimento de estímulos elétricos (marca-passo), e transmissão de luz e som (implante de lentes e implante coclear, respectivamente) [8].

- **Estrutura tecidual funcional:** é a correspondência entre as funções exercidas pelos biomateriais implantados e os princípios-chave que governam a estrutura das células, tecidos ou órgãos normais e anormais [9].
- **Toxicologia:** um biomaterial não deve ser tóxico, a menos que seja especificamente projetado para tal, como por exemplo, um sistema de distribuição de drogas que atinja células cancerígenas com o objetivo de destruí-las [7,9].
- **Propriedades mecânicas e físicas:** Algumas das propriedades mecânicas mais importantes dos biomateriais que devem ser cuidadosamente estudadas e analisadas em suas aplicações são a resistência à tração, elasticidade, resistência à corrosão e à fadiga, acabamento superficial, fluência e dureza. Além disso, as propriedades físicas como permeabilidade, lubrificidade, clareza e refração são também parâmetros essenciais de seleção de biomateriais [6,9].

B. Classificação quanto à resposta biológica

Em relação à classificação dos biomateriais quanto à resposta biológica, eles podem ser:

- **Bioinertes:** são menos susceptíveis a causar uma reação biológica adversa devido à sua estabilidade química comparados à outros materiais. Representam implantes que entram em contato direto com o tecido receptor, entretanto, sem a ocorrência de reação química entre o tecido e o implante [10, 11].
- **Bioativos:** são aqueles formam tecido sobre a superfície do material e estabelecem uma interface capaz de suportar cargas funcionais. Participam de reações biológicas específicas, representadas pela interação entre o implante e o tecido [11].
- **Biodegradáveis:** Materiais incorporados ao tecido circulante que, após certo período de tempo em contato com os tecidos, acabam sendo degradados, solubilizados ou fagocitados pelo organismo [10, 11].

C. Classificação quanto aos tipos e aplicações

1) METAIS

Os biomateriais metálicos destacam-se pelo alto desempenho mecânico, como alta resistência, rigidez e tenacidade. Devido a estas características, eles têm sido utilizados para aplicações de suporte de cargas significativas, os quais são submetidos a elevadas cargas de tração e compressão em diversas aplicações [12].

Os materiais metálicos têm sido amplamente utilizados e considerados indispensáveis na cirurgia ortopédica. As aplicações abrangem dispositivos temporários, como placas ósseas, parafusos e pinos; e dispositivos permanentes, usados para substituição total de articulações e joelho [2].

Esse tipo de biomaterial também encontrou amplas aplicações na prática odontológica e ortodôntica para o

preenchimento de dentes, raízes e dentaduras. Os metais são usados na odontologia devido à sua força e durabilidade [7].

Além disso, eles também são usados como stents vasculares e para regeneração de tecidos. No entanto, os metais carecem de aparência adequada, durabilidade química e biocompatibilidade (por apresentarem baixa resistência à corrosão). Independentemente do grande número de metais e ligas metálicas disponíveis e de sua capacidade de processamento, apenas alguns são biocompatíveis e adequados às aplicações a longo prazo como material de implante [2,7].

Atualmente, os biomateriais metálicos mais utilizados na área médica são os aços inoxidáveis, ligas à base de titânio, ligas à base de cobalto e ligas de magnésio. Os implantes de metal devem possuir as propriedades desejadas para servir com segurança e de forma apropriada por um longo período de tempo. Os principais requisitos que devem ser considerados no projeto de dispositivos médicos metálicos são: excelente biocompatibilidade, propriedades mecânicas adequadas, alta resistência à corrosão, alta resistência ao desgaste e osseointegração (para próteses ósseas) [2]. Embora metais puros sejam usados, as ligas metálicas frequentemente proporcionam melhorias nas propriedades do material, como resistência à força e à corrosão.

Na Tabela 1 estão detalhados os principais tipos de biomateriais metálicos ou ligas metálicas e exemplos de suas aplicações mais frequentes [2,13].

TABLE I. TABELA DE APLICAÇÕES DE METAIS OU LIGAS METÁLICAS

Metal ou Liga Metálica	Aplicações
Aço inoxidável	Fixação de fraturas, stents, instrumentos cirúrgicos
Titânio	Implante dentário, prótese total de quadril e joelho, parafusos, marca-passos
Ligas de cobalto-cromo (Co-Cr)	Substituição de ossos e articulações, restaurações e implantes dentários, válvulas cardíacas
Níquel - Titânio	Placas ósseas, stents, fios ortodônticos
Ligas de magnésio	Implantes ortopédicos biodegradáveis
Ligas de ouro	Restaurações dentárias
Platina	Eletrodos (invasivos)

Fig. 2. Biomateriais metálicos ou ligas metálicas e suas aplicações

2) CERÂMICAS

As cerâmicas são materiais policristalinos que possuem ampla gama de compostos com um essencial papel no desenvolvimento dos biomateriais. As principais características dos materiais cerâmicos são dureza e fragilidade (apresentam pouca ou nenhuma deformação plástica e são sensíveis à presença de rachaduras ou outros defeitos), elevada rigidez, resistência à corrosão e ao desgaste, baixa densidade e são tipicamente isolantes elétricos e térmicos [7].

As aplicações envolvem as diversas áreas, como instrumentos de diagnóstico (termômetros, fibras para endoscopia), próteses ortopédicas, reconstrução odontológica e maxilo-facial, válvulas cardíacas, traqueias artificiais, preenchimentos ósseos e como revestimento de implantes metálicos [12].

Os biomateriais cerâmicos podem ser classificados de acordo com sua resposta biológica como bioinertes, bioativas e biodegradáveis [7-13]. A alumina e a zircônia são materiais bioinertes, mantendo suas propriedades físicas e mecânicas, sendo bem toleradas pelo organismo, não provocando resposta dos tecidos. A hidroxiapatita, os biovidros e as vitrocerâmicas são bioativas e interagem com o tecido circundante. Os materiais biodegradáveis (fosfato de cálcio e o gesso) participam do processo metabólico do organismo e não induz nenhuma reação imunológica [7,12,13].

Na Tabela 2 estão detalhados os principais tipos de biomateriais cerâmicos e exemplos de suas aplicações mais frequentes [7,12].

TABLE II. TABELA DE APLICAÇÕES DE CERÂMICAS

Cerâmicas	Aplicações
Alumina	Reposição total de articulações artificiais, componentes acetabulares e femorais, espaçadores e extensores de vértebras, âncoras ortodônticas, implantes dentários para fixação de dentes
Zircônia	Substituição para quadris, joelhos, dentes, tendões e ligamentos, reparos para doença periodontal, preenchimentos ósseos
Hidroxiapatita	Revestimento de próteses metálicas, recuperação de áreas com reabsorção óssea, cimento ósseo.
Fosfato de cálcio	Reconstruções crânio-maxilo-facial e tratamento de defeitos ósseos, implantes metálicos de sustentação para permitir a fixação biológica ou osseointegração
Biovidros e vitrocerâmicas	Ortopedia, periodontia, reconstruções maxilo-faciais, cirurgia da coluna vertebral e reconstruções otorrinolaringológicas

Fig. 3. Biomateriais cerâmicos e suas aplicações

3) POLÍMEROS

Os polímeros são os materiais mais utilizados em aplicações biomédicas. São materiais orgânicos que formam grandes cadeias constituídas por muitas unidades repetitivas. Os usos para materiais poliméricos são mais diversificados do que para implantes metálicos, mas sua intercambiabilidade não é tão grande. Suas propriedades únicas são: flexibilidade, elevada biocompatibilidade, fácil manipulação, facilidade de fabricação e custo razoável. Existem algumas desvantagens quando comparados com os biomateriais metálicos e cerâmicos, tais como: propriedades mecânicas inferiores, ausência de adesão aos tecidos vivos e reações imunológicas adversas [15].

Os polímeros podem ser sintéticos ou naturais. Os polímeros sintéticos apresentam cinética de degradação conhecida e podem ser sintetizados de forma controlada e reprodutível. Os materiais são facilmente adaptáveis e geralmente são fáceis de manipular, podendo ser adaptados quanto à forma e tamanho pretendido em aplicações específicas. Os principais tipos de biomateriais poliméricos sintéticos são: poliamidas, polietileno, polipropileno, poliácridatos, fluorocarbonos, poliésteres, poliéteres, poliuretanos, entre outros [12-14].

Já os polímeros naturais são polimerizados em seres vivos (animais, plantas e microrganismos) e posteriormente são isolados para o uso. São abundantes, biocompatíveis, não-tóxicos e apresentam alta durabilidade, tornando-os seguros na utilização da constituição dos biomateriais. Existem vários polímeros utilizados em aplicações na saúde, tendo destaque as proteínas (como colágeno, elastina e fibroína da seda) e os

polissacarídeos (como quitosana, alginato, goma xantana, ácido hialurônico e pectina) [12-14].

Na Tabela 3 estão detalhados os principais tipos de biomateriais poliméricos e exemplos de suas aplicações mais frequentes [13].

TABLE III. TABELA DE APLICAÇÕES DE POLÍMEROS

Cerâmicas	Aplicações
Poliétileno	Joelho, quadril, articulações de ombro, engenharia tecidual
Silicone	Articulações de dedos
Colágeno, elastina, fibrina e albumina	Revestimento de queimaduras, géis para hemostasia e suportes para o crescimento de células
Poli (tereftalato de etileno) (PET)	Suturas e enxertos vasculares

Fig. 4. Biomateriais poliméricos e suas aplicações

V. CONCLUSÃO

Como visto, os biomateriais são dispositivos incorporados ao organismo para tratar, substituir ou complementar funções perdidas ou danificadas de tecidos, órgãos ou partes do corpo. Uma importante propriedade dos biomateriais é a biocompatibilidade, característica que representa a conformidade de interação do biomaterial com os sistemas biológicos. Além disso, foram demonstradas as classificações dos biomateriais quanto à resposta biológica e quanto aos tipos e aplicações mais encontrados na literatura.

Os biomateriais atualmente mais utilizados são constituídos de metais, cerâmicas e polímeros. Os biomateriais metálicos apresentam ótimas propriedades mecânicas, são resistentes à fadiga e à fratura, mas são suscetíveis à degradação por corrosão (devido à liberação de subprodutos que podem causar respostas biológicas adversas). Já os biomateriais cerâmicos caracterizam-se por apresentarem elevada compatibilidade com o meio fisiológico, serem menos densos, muito resistentes à compressão, e apresentarem pouca ou nenhuma deformação plástica. Por fim, os biomateriais poliméricos expressam alta flexibilidade e biocompatibilidade, são fáceis de manipular, apresentam um menor custo comparado aos outros biomateriais, mas contém propriedades mecânicas inferiores.

A disponibilidade de uma ampla gama de biomateriais influenciou significativamente o crescimento da engenharia de tecidos e das tecnologias protéticas. No entanto, para uma aplicação bem-sucedida, os cirurgiões precisam estar convencidos da durabilidade e confiabilidade a longo prazo dos biomateriais, características expressas pela biocompatibilidade e biofuncionalidade destes dispositivos.

Com isso, o setor de biomateriais tem um impacto elevado na melhoria da qualidade de vida do indivíduo, tendo em vista a tendência bem estabelecida do envelhecimento da população. Apesar da quantidade de produtos de biomateriais disponíveis no mercado, uma parcela restrita da população tem acesso aos dispositivos tecnologicamente mais avançados, provocando assim a necessidade de um maior desenvolvimento de dispositivos mais acessíveis à população.

AGRADECIMENTOS

Às Agências de fomento à pesquisa: FAPEMIG, CAPES e CNPq.

REFERENCES

- [1] J. W. Boretos, M. Eden, *Contemporary Biomaterials: Material and Host Response, Clinical Applications, New Technology and Legal Aspects*, 1^a ed, Park Ridge: Noyes Publications, 1984, pp. 129-145.
- [2] R. Goran, P. Dušan, *Biomaterials in Clinical Practice*, Springer International Publishing, 2018, pp. 183-224.
- [3] R. G. Triplett, O. Budinskaya, "New Frontiers in Biomaterials," *Oral and Maxillofacial Surgery Clinics*, vol. 29, n. 1, pp. 105-115, Fevereiro 2017.
- [4] J. B. Park, "Biomaterials Science and Engineering," Springer Science & Business Media, 2012.
- [5] A. Tathe, M. Ghodke, A. P. Nikalje, "Brief review: Biomaterials and their application," *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, vol. 2, n. 4, pp. 19-23, 2010.
- [6] M. Navarro, *et al.*, "Biomaterials in orthopaedics," *Journal of The Royal Society Interface*, vol. 5, n. 27, p. 1137-1158, 2008.
- [7] N. R. Patel, P. P. Gohil, "Review on Biomaterials: Scope, Applications & Human Anatomy Significance," *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, vol. 2, n. 4, pp. 91-101, April 2012.
- [8] N. A. Peppas, R. Langer, "New challenges in biomaterials," *Science*, vol. 263, n. 5154, pp. 1715-1720, 1994.
- [9] S. Monika, S. Yashpal, A. Pooja, A. Vipin, J. Krati, "Implant biomaterials: A comprehensive review," *World Journal of Clinical Cases*, vol. 3, n. 1, pp. 52-57, Janeiro 2015.
- [10] S. Bhat, *Biomaterials*, 1^a ed, Índia: Narosa Publishing House, 2002, p. 181.
- [11] L. A. Santos, "Desenvolvimento de fosfato de cálcio reforçado por fibras para uso na área médico-odontológica," Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, 2002.
- [12] A. L. R. Pires, A. C. K. Bierhalz, A. M. Moraes, "Biomateriais: tipos, aplicações e mercado," *Química Nova*, vol. 38, n. 7, pp. 957-971, 2015.
- [13] C. M. Agrawal, "Reconstructing the Human Body Using Biomaterials," *Journal of The Minerals, Metals & Materials Society*, vol. 50, n. 1, 1998.
- [14] M. A. Osorio-Delgado, *et al.*, "Biomedical applications of polymeric biomaterials," *Dyna*, vol. 84, n. 201, pp. 241-252, 2017.